

O‘ZBEKISTONDA CHIZMA GEOMETRIYA FANINING RIVOJLANISH TARIXI VA ILMIY ASOSLARI

¹Bekqulov Qudrat Shaydulloyevich, ²Fayziqulova Ruhshona Jamshid qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti “San’atshunoslik” fakulteti “Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrası p.f.f.d., v/b dotsent, ²Talaba.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430250>

Annotatsiya. Mazkur maqolada chizma geometriya fanining kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari va uning O‘zbekistondagi oliy ta’lim tizimidagi o‘rni tarixiy manbalar asosida tahlil qilingan. IX–XI asrlarda Markaziy Osiyoda yashab ijod qilgan buyuk allomalar — Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr al-Farobiy, Ahmad al-Farg‘oniy, Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sino asarlarida uchraydigan proyeksiyalash haqidagi dastlabki qarashlar ushbu fandagi ilk ilmiy yondashuvlar sifatida ko‘rsatilgan.

Annotation: This article analyzes the origins, stages of development, and the role of the subject of descriptive geometry in the higher education system of Uzbekistan, based on historical sources. The initial scientific approaches to projection in this field are identified in the works of great scholars who lived and worked in Central Asia during the 9th–11th centuries, such as Muhammad al-Khwarizmi, Abu Nasr al-Farabi, Ahmad al-Fergani, Abu Rayhan al-Biruni, and Abu Ali ibn Sina.

Аннотация: В данной статье проанализированы происхождение, этапы развития и место дисциплины чертёжной геометрии в системе высшего образования Узбекистана на основе исторических источников. Первые научные подходы к проецированию в этой области представлены в трудах великих учёных, живших и творивших в Средней Азии в IX–XI веках — Мухаммада аль-Хорезми, Абу Насра аль-Фараби, Ахмада аль-Фергани, Абу Райхана Беруни и Абу Али ибн Сины.

Kalit so‘zlar; Chizma geometriya, proyeksiyalash, markaziy osiyo allomalari, texnika oliy o‘quv yurtlari, turkiston xalq universiteti, turkiston davlat universiteti, o‘rta osiyo davlat universiteti, texnika fakulteti, chizma geometriya va chizmachilik kafedrası, pedagogik metodika, texnik chizmachilik, ilmiy seminarlar, ilmiy aloqalar.

Keywords: Descriptive geometry, projection, scholars of Central Asia, technical higher education institutions, Turkestan People’s University, Turkestan State University, Central Asian State University, Faculty of Engineering, Department of Descriptive Geometry and Technical Drawing, pedagogical methodology, technical drawing, scientific seminars, scientific collaboration.

Ключевые слова: Начертательная геометрия, проецирование, ученые Центральной Азии, высшие технические учебные заведения, Народный университет Туркестана, Государственный университет Туркестана, Государственный университет Средней Азии, инженерный факультет, кафедра начертательной геометрии и технического черчения, педагогическая методика, техническое черчение, научные семинары, научные связи.

Chizma geometriya fani boshqa fanlar singari insonning mehnat faoliyati natijasida paydo bo'lgan. IX XI asrlarda Markaziy Osiyo hududida yashab ijod qilgan allomalar: Muhammad al Xorazmiy, Abu Nasr al Farobiy, Ahmad al Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino va boshqalarning geometriya va astronomiya asarlarida proyeksiyalash haqida ayrim ma'lumotlar keltirilgan.

Ma'lumki, 1918-yilda O'rta Osiyo va Qozog'istonda birinchi tashkil qilingan oliy o'quv yurti Turkiston Xalq Universiteti hozirgi O'zbekiston milliy universiteti hisoblanadi. 1920-yilda bu universitet Turkiston Davlat universiteti, 1923-yildan boshlab, O'rta Osiyo Davlat universiteti deb nomlanib, bir necha yangi mutaxassislik, jumladan, texnika va gidrotexnik inshootlar, qurilish yo'nalishlari tashkil qilindi. Natijada. Texnika fakulteti talabalariga fundamental tabiiy fanlar va umum muhandislik fanlari ham o'qitila boshlandi. Universitetning texnika va qurilish inshootlari yo'nalishlarida o'sha vaqtdan boshlab mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarida hozirgi vaqtda o'qitiladigan “Chizma geometriya” va “Chizmachilik” fanlari o'qitila boshlangan deb hisoblash mumkin. Dastlab, chizma geometriya va chizmachilik fanlari birgalikda o'qitilib, o'quv jarayoni chizmalarni chizish va ularni o'qiy olishga qaratilgan. 1928-yilda Turkiston Davlat Universiteti tarkibidagi muhandislik-melioratsiya fakulteti asosida O'rta Osiyo paxtachilik irrigatsiya, politexnika instituti tashkil qilindi. Shuningdek, 1930-34-yillarda universitet tarkibidan bir necha texnika oliy o'quv yurtlari ajralib chiqib, bu institutlarda “Chizma geometriya va chizmachilik” kafedralari tashkil qilindi va umum muhandislik fanlari qatorida grafika fanlari ham to'liq o'qitila boshladi. Dastlabki yillarda fanni o'qitish uchun uning o'qitish metodikasiga, talabalar bajaradigan chizmalar to'plamlarini tuzish va yosh o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish kabi ishlarga katta e'tibor berilgan 1926-1946-yillarda.

Toshkentdagi texnika oliy o'quv yurtlarida o'sha davrning mashhur geometr olimlaridan professorlar S.M.Kolotov, M.Y.Gromov va V.O.Gordon, E.I.Godik va boshqalar chizma geometriya va chizmachilikdan dars berish bilan bir qatorda o'zlarining fundamental ilmiy ishlarini olib borganlar. Ular pedagog o'qituvchilarning bilim malakalarini oshirishga, kafedralarning ilmiy metodik faoliyatini yaxshilashga katta hissa qo'shgan professorlar hisoblanadi.

Professor S.M.Kolotov 1926-1944-yillarda O'zbekistonda yashab, turli inshootlarni loyihalashda, qurilish va sanoatni qayta tiklash ishlarida faol qatnashib, O'rta Osiyo Industrial instituti hozirgi Toshkent davlat texnika universitetida chizma geometriya va arxitektura loyihalash fanlardan mashg'ulotlar olib borgan. 1933-yilda u “Chizma geometriya kursi” darsligini yozib, “Yordamchi proyeksiyalash” usulini nazariy tomondan asoslab, usulni pozitsion va metrik masalalarni yechishdagi qulay tadbig'ini ko'rsatgan. Shu yillarda soyalar yasash, perspektiv tasvirlar yasashga ham bir necha ilmiy ishlar yaratgan. 1939-yilda unga O'rta Osiyo industrial qurilish instituti ilmiy kengash qaroriga asosan Oliy attestatsiya komissiyasining qarori bilan professorlik unvoni tasdiqlangan.

1935-1941 va 1945-1946- yillarda professor M.Ya.Gromov Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti. “Chizma geometriya va chizmachilik” kafedrasida mudirlik qilgan. Shu davrlarda u kafedrada ilmiy va metodik ishlarni rivojlantirib, yoyiluvchi chiziqli sirtlar nazariyasi va konform almashtirish usullarini yaratdi va chizma geometriyani egri chiziqlar, sirtlarning hosil bo'lishi va ularning yoyilmalarini yasashga doir yangi nazariy asoslar kiritdi. M.Y.Gromov 1937-yilda rus tilida “Proyeksion chizmachilik” bo'yicha masalalar to'plami kabi

o‘quv qo‘llanmalar yaratdi. (M.Y.Gromov 1941-1945-yillarda Toshkent Irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislar institute hozirgi Irrigatsiya va Melioratsiya instituti) “Chizma geometriya va mashinasozlik chizmachiligi” kafedrasida ham mudir bo‘lib ishlab, u shu yillarda O‘rta Osiyo politexnika institutiga (hozirgi Toshkent Davlat texnika universiteti) chizma geometriyadan ma‘ruzalar o‘qigan. Bu davrda u o‘zining “Chizma geometriya” darsligining 1 va 2-qismlariga tegishli nazariy va amaliy malumotlarni yaratgan.

Professor V.O.Gordon 1941-1945 yillarda Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti “Chizma geometriya va chizmachilik” kafedrasiga rahbarlik qildi. U shu davrda o‘zining ilmiy va pedagogik faoliyatida chizma geometriya fanini nazariy va umumta‘lim. maktablarida o‘qitiladigan “Chizmachilik” predmetini metodik tomondan rivojlantirishga katta hissa qo‘shgan. Shu yillarda V.O.Gordon “Chizma geometriya kursi” kitobini yozib tugatgan va keyinchalik chop ettirdi. Hozirgi kunda bu kitob 24 marta qayta nashr qilinib, Rossiya texnika oliy o‘quv yurtlari uchun asosiy klassik darsliklardan biri hisoblanadi 1947-1948.

R.Xorunov tomonidan 1961-yilda o‘zbek tilida “Chizma geometriya kursi” dan mexanik mutaxassislar uchun darsligi chop etildi. Bu darslikning yaratilishi bilan chizma geometriya fani terminlari tizimining o‘zbek tilidagi variant yaratildi.1964-yilda darslikning ikkinchi nashri chop etildi. Bunda muallif chizma geometriya fani namunaviy dasturida belgilangan barcha boblarini kiritib, kitobni texnika oliy o‘quv yurtlarining qurilish va arxitektura mutaxassislari uchun mo‘ljallab tayyorladi. Fan terminlari, darslik va adabiy tili metodik tomondan yanada takomillashtirildi. Uning bu kitobi 1974 va 1997-yillarida qayta chop etildi. 1961, 1966, 1971 yillarda R.Xorunov rahbarligida “Chizma geometriya va muhandislik grafikasining nazariy va amaliy masalalari” bo‘yicha Toshkentda sobiq Butun ittifoq konferensiyalari o‘tkazildi.

Dotsent Yusuf Qirg‘izboyev Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institutida 1951-1978 yillarda kafedra mudiri bo‘lib faol ishlab, 1958 yilda o‘zbek tilida birinchi marta mexanika ixtisosligi uchun “Chizma geometriya” o‘quv qo‘llanmasini chop ettirdi. U ayrim chizmalarning berilishi, o‘zining uslubiy tomonlariga ko‘ra boshqa adabiyotlardan farq qiladi. Y.Qirg‘izboyevning kitobida tasvirlash usullarida o‘zbek tilida birinchi marta ishlatilgan atamalar tizimi yaratildi. 1950-yilda u Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika institutining chizma geometriya va chizmachilik kafedrasini tashkil qilib, bir necha yillar shu yerda ishladi. Shu kafedrani pedagog kadrlar bilan ta‘minlashda arzigulik ishlarni amalga oshirdi. I.Raxmonov, A.Tadjiboyev, P.Odilov, R.R.Ismatullayev, M.Sharipova, I.Ismoilov kabi olimlarga ustozlik qildi. O‘zbek tilida chizma geometriya fanidan birinchi o‘quv adabiyotlari yaratgani uchun Y.Qirg‘izboyevga 1961-yilda dotsent ilmiy unvoni berildi. Uning “Chizma geometriya” o‘quv qo‘llanmasi 1972-yilda mexanika ixtisosliklari uchun darslik sifatida chop etildi. 1976-yilda Y.Qirg‘izboyev “Chizma geometriyadan masalalar to‘plamlari” o‘quv qo‘llanmani chop ettirdi. Uning rahbarligida “Texnik chizmachilik kursi” (ham mualliflar Z.Inog‘amova, T.Rixsiboyev) 1987-yilda nashr qilindi. O‘zbek tilidagi chizmachilik fani atamalari majmuasi kengaytirilib, ularning metodik sifati yaxshilanib borildi. 1974-yilda Yu.Qirg‘izboyev, E.Sobitov, L.Xakimov, I.Raxmonovlar muallifligida o‘zbek tilida birinchi marta texnika oliy o‘quv yurtlari uchun “Mashinasozlik chizmachilik kursi” darsligi yaratildi. Darslikda nazariy va amaliy ma‘lumotlar bilan bir qatorda chizmachilikda uchraydigan fan terminlarining majmuasi yaratildi.

1963-yildan boshlab, Sh.K.Murodov respublikamiz pedagoglaridan birinchi bo‘lib professor S.M.Kolotovning Kiyevdagi ilmiy maktabiga aspiranturaga o‘qishga kirishi tufayli

Ukraina olimlari bilan ilmiy aloqalar yo'lga qo'yildi. Kiyev ilmiy maktabining hozirgi rahbari Ukrainada xizmat ko'rsatgan fan arbobi, texnika fanlari doktori, professor V.E.Mixaylenkoning 1968-yilda birinchi marta Buxoro (BDPI) va Samarqand oliy o'quv yurtlariga (SamDAQI) kelib ma'ruzalar o'qishi va undan keying yillarda Toshkent, Samarqand, Buxoro, Urganch, Qo'qon, Chimkent va Jambul shaharlariga bir necha bor kelishi va ilmiy seminarlar o'tkazib, izlanuvchi tadqiqotchi va aspirantlar tanlanishi O'zbekiston va qo'shni respublikalarda “Chizma geometriya” fanining rivojlanishiga asosiy sabablardan biri bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boburmirzo, Kukiev., Achilov, Nurbek, Norboy o'g'li & Bekqulov, Quadrat, Shaydulloyevich. (2019). Technology for creating images in autocad. *European Journal of Research and Reflection in Educational Science*. 7 (12), 49-54-220.
2. Shaydulloyevich, B. K. (2020). Increasing students' graphic literacy through teaching the sciences of drafting and descriptive geometry. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (4), Part II, 75-78.
3. Achilov Nurbek Norboy o'g'li, Bekqulov Quadrat Shaydulloyevich, Ko'kiyev Boburmirzo Baxodir o'g'li & Jumayev Isroil Omandovlat o'g'li (2020). Methods of developing creative abilities in children. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (10), Part II, 151-153.
4. Bekqulov Quadrat Shaydulloyevich., Kukiyeu Boburmirzo Bahodir ugli., Avazova Guzal Rustambek qizi. (2020). The works in the framework of five initiatives at chirchik state pedagogical institute in tashkent region. *EPRA International Journal of Research and Development*, 5 (3), p. 411-412.
5. Boizaqova, S. A., Bekqulov Q.Sh. (2021). Ko'rinishlar mavzusni tushuntirishda detal modelini o'ziga qarab o'rganishning ahamiyat. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*, 2(3), 96-101.
6. Ko'kiyev, J. S., Bekqulov Q.Sh. (2021). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI BOSHQA FANLAR BILAN BOG'LIQLIGI. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*, 2(3), 34-39.
7. *Boizaqova Sh.A., Bekqulov Q.Sh.* Ko'rinishlar mavzusni tushuntrishda detal modelini o'ziga qarab o'rganishning ahamiyati. *Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирийў*, № 3, 117-120.